

АНАЛИЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ**ANALYSIS OF BUDGET REVENUES IN THE VOLGOGRAD REGION UNDER THE CONDITIONS OF THE PANDEMIC AND ECONOMIC SANCTIONS****НИКОЛАЕВА АННА АНДРЕЕВНА,***Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС.***СКАЧКОВА АЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА,***Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС.***СКАЧКОВА ИРИНА ИВАНОВНА,***доктор филологических наук, профессор,**Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС.***NIKOLAEVA ANNA ANDREYEVNA,***Volgograd Institute of Management – a branch of RANEPА.***SKACHKOVA ALYONA ANATOLYEVNA,***Volgograd Institute of Management – a branch of RANEPА.***SKACHKOVA IRINA IVANOVNA,***Doctor of Philology, Professor,**Volgograd Institute of Management – a branch of RANEPА.*

Статья посвящена рассмотрению бюджетных отношений, складывающихся по поводу формирования и исполнения доходной части бюджета Волгоградской области. Проанализированы налоговые и неналоговые поступления в бюджет Волгоградской области в 2020-2022. Выявлено, какая статья занимает наибольшую долю в общей сумме доходов регионального бюджета. Отмечено, что в рассматриваемый период наблюдалось стабильное увеличение объемов поступающих денежных средств, что свидетельствует о сохранении сбалансированности и долгосрочной устойчивости консолидированного бюджета. В результате представлена структура доходов бюджета Волгоградской области за 2020-2022 гг. Сделан вывод о наличии в Волгоградской области всех необходимых условий для «обеспечения экономической безопасности» региона.

The article is devoted to the consideration of budgetary relations developing regarding the formation and execution of the revenue part of the budget of the Volgograd region. Tax and non-tax revenues to the budget of the Volgograd region in 2020-2022 are analyzed. It is revealed which item occupies the largest share in the total amount of regional budget revenues. It is noted that during the period under review, there was a steady increase in the volume of incoming funds, which indicates the preservation of balance and long-term stability of the consolidated budget. As a result, the structure of budget revenues of the Volgograd region for 2020-2022 is presented. It is concluded that the Volgograd region has all the necessary conditions to "ensure the economic security" of the region.

Ключевые слова: *региональный бюджет, бюджетная обеспеченность субъектов, налоговые доходы, неналоговые доходы, межбюджетные трансферты.*

Key words: regional budget, budgetary security of the subjects, tax revenues, non-tax revenues, inter-budget transfers.

Увеличение объемов доходов благодаря поступлениям налогов и иных источников, а также усиление финансовой самостоятельности субъекта РФ в исполнении собственного бюджета – это первоочередная задача и основная цель финансовой и налоговой политики региона. Особое значение решение этой задачи приобрело в условиях пандемии COVID-19, а также «под воздействием, с одной стороны, беспрецедентного санкционного давления, а с другой, – противодействующих этим санкциям мер и мероприятий российского правительства, направленных на поддержку отечественного бизнеса и населения» [7, с. 45]. Проблема устойчивости бюджетной политики «находится в фокусе внимания любого правительства, международных финансовых организаций и исследователей» [6, с. 7].

Доходы региональных бюджетов состоят из налоговых и неналоговых доходов, а также из безвозмездных поступлений (межбюджетных трансфертов), обеспечивающих бюджетную обеспеченность субъектов РФ.

Далее будут проанализированы налоговые и неналоговые поступления в бюджет Волгоградской области в 2020-2022 гг. (таблица 1).

Таблица 1. Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Волгоградской области за 2020, 2021 и 2022 гг. (млн руб.)

Наименование доходов	2020, млн руб.	2021, млн руб.	2022, млн руб.
Доходы бюджета, всего	152 467,8	165 082,9	181 019,9
Налоговые и неналоговые доходы, всего	98 271,5	108 656,3	126 089,3
Налоги на прибыль, доходы	59 404,9	64 910,3	77 753,2
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	14 188,9	17 352,9	19 630,3
Налоги на совокупный доход	6 347,9	8 411,4	9 753,4
Налоги на имущество	12 462,4	12 056,6	12 789,5
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	83,7	132,8	169,1
Иные налоговые и неналоговые доходы	5 783,7	5 792,3	5 993,7

Примечание – Составлено автором на основе [1].

Анализ данных, приведенных в табл. 1 за период 2020-2022 гг., показал, что в бюджете Волгоградской области наблюдается повышение налоговых и неналоговых поступлений. Если в 2020 г. общий объем налоговых и неналоговых доходов составлял 98 271,5 млн руб., то в 2022 г. эта сумма составляет 126 089,3 млн руб., что свидетельствует о повышении данной части доходов на 28,31%.

Необходимо подчеркнуть, что в промежуток 2020-2022 гг. наблюдается увеличение удельного веса налоговых и неналоговых поступлений в совокупных доходах бюджета Волгоградской области: с 64,45% в 2020 г. до 69,65% в 2022 г. Данный факт говорит о финансовой самостоятельности региона и о росте собираемости налогов в бюджет.

Данные табл. 1 говорят о том, что наибольший доход в региональный бюджет по изучаемым статьям был получен от налогов на прибыль, налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ и налогов на имущество.

Доход от налогов на прибыль за 2020-2022 гг. вырос на 30,89% (с 59 404,9 млн руб. в 2020 г. до 77 753,2 млн руб. в 2022 г.) и имеет наибольший удельный вес в 2022 г. – 61,67%

от общего числа налоговых и неналоговых поступлений. Налоги на товары (работы, услуги) так же возросли за рассматриваемый промежуток на 5 441,4 млн руб., что составляет 38,35% в относительном выражении. Налоги на имущество имеют незначительный рост в 327,1 млн руб., однако их удельный вес в 2022 г. был снижен на 2,54%, по сравнению с 2020 г. (с 12,68% до 10,14%).

Наименьшую долю в налоговых и неналоговых доходах бюджета Волгоградской области занимают иные налоговые и неналоговые доходы (в 2022 г. удельный вес составил 4,75%) и налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами (0,13% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов на 2022 г.).

В целом важно отметить, что в Волгоградской области доля налоговых поступлений занимает наибольшую часть бюджета, поскольку для решения различных социальных проблем населения и экономических задач финансовой и налоговой политики необходим достаточный уровень доходной части бюджета, что достигается преимущественно путем своевременного и полного зачисления налогов в бюджет.

Далее перейдем к анализу безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджет Волгоградской области, которые включают в себя дотации, субсидии и субвенции (таблица 2).

Таблица 2. Динамика получаемых трансфертов Волгоградской области за 2020, 2021 и 2022 гг. (млн руб.)

Показатель	2020, млн руб.	2021, млн руб.	2022, млн руб.
Межбюджетные трансферты, в том числе	54 199,6	56 443,2	54 971,1
Дотации	16 394,9	12 721,6	13 617,3
Субсидии	17 695,8	22 829,5	23 350,3
Субвенции	7 919,2	6 605,5	5 219,3
Иные межбюджетные трансферты	11 477,2	13 140,4	10 140,8

Примечание – Составлено автором на основе [1].

Из данных табл. 2 можно сделать вывод, что за рассматриваемый период в общем объеме доходов бюджета Волгоградской области значение безвозмездных поступлений возросло: если в 2020 г. их объем составлял 54 199,6 млн руб., то в 2021 г. этот показатель возрос на 4,14% и составил 56 443,2 млн руб. В то же время, в 2022 г. объем безвозмездных поступлений был понижен на 2,61%, по сравнению с предыдущим годом, и составил 54 971,1 млн руб., что говорит о некотором перераспределении помощи субъектам РФ в виде общественного благосостояния, а не только за счет конкретных денежных отчислений.

Стоит отметить, что в 2020-2022 гг. наибольшую долю среди всех межбюджетных трансфертов составили субсидии – 17 695,8 млн руб., 22 829,5 млн руб. и 23 350,3 млн руб. соответственно, а удельный вес показателя в 2020 г. составил 32,65%, в 2021 г. – 40,45%, в 2022 г. – 42,48% от общего объема полученных трансфертов. Данное увеличение, в первую очередь, обусловлено ростом расходов бюджета Волгоградской области и необходимостью их покрытия.

За рассматриваемый период по отдельным категориям межбюджетных трансфертов произошли следующие изменения:

– в дотациях наблюдается как снижение (на 3 673,3 млн руб. в 2021 г., по сравнению с 2020 г.), так и рост ресурсов (на 895,8 млн руб. в период с 2021 по 2022 гг.);

– в категории субсидий отмечается исключительно рост выделяемых средств (увеличение в 2022 г. составило 5 654,5 млн руб., по сравнению с 2020 г.);

– субвенции имеют тенденцию спада в период 2020-2022 гг. (разница между 2022 г. и 2020 г. составила 2 699,9 млн руб.);

– иные межбюджетные трансферты отражают сначала увеличение на 1 663,2 млн руб., но затем понижение направляемых ресурсов в 2022 г. на 2 999,6 млн руб.

Для наглядности представим структуру доходов бюджета Волгоградской области за рассматриваемый период в виде диаграммы (рис. 1).

Структура доходов бюджета Волгоградской области за 2020-2022 гг.
(млн руб.)

Рис. 1. Структура доходов бюджета Волгоградской области за 2020-2022 гг. (млн руб.);
сост. авт. на осн. [1]

По приведенным данным доходы бюджета Волгоградской области за 2020 г. составили 152 467,8 млн руб. (по сравнению с 2019 г. прирост составил 16,1%, или 21 150,5 млн руб.), из них 98 271,5 млн руб. – налоговые и неналоговые доходы (по сравнению с 2019 г. прирост составил 4,8% или 4 494,9 млн руб.). Безвозмездные поступления за 2020 г. составили 54 196,3 млн руб., что на 16 655,6 млн руб. больше, чем в 2019 г., или на 44,5%.

Рост налоговых и неналоговых доходов обеспечен в основном за счет налога на доходы физических лиц, а также акцизов, но вместе с этим, темпы налоговых поступлений были снижены, по сравнению с предыдущими периодами. В первую очередь, это связано с осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной распространением коронавирусной инфекции в регионе начиная с апреля 2020 г., потребовавшее введения ряда ограничений как для жителей Волгоградской области, так и предприятий и организаций, что отрицательно отразилось на доходах регионального бюджета.

Рост безвозмездных поступлений из федерального бюджета обусловлен финансированием мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, а также мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения общеэкономической ситуации на развитие отраслей экономики [3].

Доходы консолидированного бюджета Волгоградской области за 2021 г. составили 165 082,9 млн руб. (прирост составил 8,3%, или 12 615,2 млн руб., по сравнению с 2020 г.). Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 108 656,3 млн руб. (на 10 384,8 млн

руб. или 10,6% больше, чем в 2020 г.), а безвозмездные поступления составили 56 426,7 млн руб. (по сравнению с 2020 г. прирост составил 4,1%, или 2 230,4 млн руб.).

Исполнение бюджета Волгоградской области в 2021 г., так же, как и в 2020 г., проходило в сложных условиях пандемии и корректировалось, в том числе, с учетом эпидемиологической ситуации с целью безусловного выполнения обязательств по оказанию медицинской помощи населению в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Рост налоговых и неналоговых доходов обеспечен в основном за счет налога на прибыль организаций, акцизов, а также налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. В качестве причины увеличения налоговых доходов можно также назвать широкое внедрение «импортозамещающих производств в Волгоградской области», в результате чего отмечается «увеличение спроса на товары, работы, услуги и, как следствие, рост прибыли организаций, а значит и налога на прибыль» [5, с. 127].

Рост безвозмездных поступлений из федерального бюджета обусловлен финансированием мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции [2].

Доходы регионального бюджета в 2022 г. выросли до 181 019,9 млн руб., что на 15 936,9 млн руб. или 9,7% больше, чем в предыдущем году. Предприятия и организации, субъекты экономической деятельности региона обеспечили налоговые и неналоговые доходы в объеме 126 089,3 млн руб. (прирост составил 17 433,02 млн руб. или 16% в сравнении с 2021 г.), безвозмездные поступления составили 54 930,6 млн руб., что показывает спад на 1 496,1 млн руб. или 2,65%, по сравнению с предыдущим годом.

Существенный рост налоговых доходов говорит о том, что предприятия и организации реального сектора экономики, малые и средние предприятия, представители других секторов бизнеса Волгоградской области, находясь в непростых условиях санкционного давления на Россию, «смогли скорректировать стратегию своей деятельности, воспользовавшись возможностями федеральной и региональной поддержки, что позволило не только сохранить объемы производимой продукции и оказываемых услуг, но и улучшить свои результаты» [9].

Важно отметить, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, основные макроэкономические показатели были стабилизированы, и в 2022 г. демонстрировали только положительную динамику.

Проведенный анализ доходной части бюджета Волгоградской области за 2020–2022 гг. показал, что наибольшую долю в общей сумме доходов регионального бюджета занимают налоговые и неналоговые поступления (69,7%), формируемые в основном посредством таких федеральных налогов, как НДС и налог на прибыль организаций, а также полученных акцизов. В рассматриваемый период наблюдалось стабильное увеличение объемов поступающих денежных средств, что свидетельствует о сохранении сбалансированности и долгосрочной устойчивости консолидированного бюджета.

В свою очередь, безвозмездные поступления имели тенденцию к увеличению лишь в 2020 и 2021 гг. Прежде всего это связано с «пандемией, которая не прошла бесследно ни для всех уровней бюджетов бюджетной системы РФ, ни для граждан и юридических лиц, однако всесторонние меры государственной поддержки смогли нивелировать ее последствия» [8, с. 58], о чем свидетельствует снижение объемов получаемых трансфертов в 2022 г. Следует отметить, что в «настоящее время в России наблюдается сохраняющаяся дифференциация субъектов РФ в зависимости от их финансовых возможностей и социально-экономического развития. В этих условиях российской действительности оказание различных форм финансовой поддержки субъектам Российской Федерации для решения острых территориальных проблем остается весьма актуальным» [8, с. 58].

Проведенное исследование показало, что у Волгоградской области имеются все необходимые условия для «обеспечения экономической безопасности» региона [4, с. 1].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Открытый бюджет Волгоградской области. URL: <https://portal-ob.volgafin.ru>.
2. Отчет Губернатора Волгоградской области о результатах деятельности Администрации Волгоградской области в 2020 году. URL: https://www.volgograd.ru/gubernator/about/files/Отчет-ИТОГ_2020.
3. Отчет Губернатора Волгоградской области о результатах деятельности Администрации Волгоградской области в 2021 году. URL: <https://new.volgonet.ru/gubernator/koord/pkvo/files/И-Отчет2021>.
4. Богданова М.А. Анализ экономической безопасности Волгоградской области и её потенциала // ИПЭФ. 2022. №1. 12 с.
5. Гончарова М.В., Дмитриева И.С. Прогноз поступлений налога на прибыль организаций Волгоградской области на 2022-2024 гг. по методу Хольта-Винтерса // Электронный научный журнал «Век качества». 2022. №3. С. 113-130.
6. Гурвич Е.Т., Краснопеева Н.А. Анализ взаимосвязи доходов и расходов российских региональных бюджетов // Вопросы экономики. 2020. № 2. С. 5-29.
7. Лыкова Л.Н. Налоговые доходы региональных бюджетов в условиях санкционного давления // Федерализм. 2022. Т. 27. № 3 (107). С. 43-57.
8. Морковкин Д.Е., Строев П.В., Шапошников А.И. Финансовая поддержка регионов как инструмент выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации // Финансы: теория и практика. 2019. № 23(4). С. 57-68.
9. Терехова С.В. Налоговое стимулирование малого бизнеса в условиях экономической нестабильности // Проблемы развития территории. 2023. №1. С. 92-112.

© Николаева А.А., Скачкова А.А., Скачкова И.И., 2024.